

10.5281/zenodo.10774956

ЛАВРОВА Алина Геннадьевна
фотограф, Россия, г. Москва

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРЕНДОВ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ ФОТОГРАФИИ

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность исследования технологических инноваций и художественных трендов в области современной фотографии. Влияние технологических изменений на процесс создания и эстетику фотографического искусства, а также взаимосвязь с социальными, культурными и философскими идеями являются основными вопросами исследования. Цель работы – комплексный анализ современных трендов в фотографии, определение и оценка влияния технологических достижений на фотографическое искусство и прогнозирование его перспективных направлений развития.

Ключевые слова: технологические инновации, современное искусство, фотография, художественные тренды, культурное влияние, эстетика, методы создания, глобализация.

Актуальность темы исследования технологических инноваций и художественных трендов в современном искусстве фотографии обусловлена рядом факторов, влияющих на развитие этого направления искусства, а также на восприятие и ценности современного общества. Современное искусство фотографии неразрывно связано с технологическими инновациями, включая развитие цифровых технологий, программного обеспечения для обработки изображений, новых методов печати и презентации работ. Исследование этих аспектов позволяет не только понять, как технологии изменяют сам процесс создания искусства, но и оценить их влияние на визуальный язык и эстетику фотографических работ. Современное искусство характеризуется постоянным поиском новых форм, методов и смыслов. В фотографии это проявляется через эксперименты с жанрами, стилями, темами и концепциями. Изучение художественных трендов в современной фотографии позволяет проследить, как

изменяется визуальный язык, какие социальные, культурные и философские идеи находят отражение в фотографических работах.

Целью исследования является комплексный анализ современных тенденций в фотографии, выявление и оценка влияния последних технологических достижений на развитие фотографического искусства, а также определение перспективных направлений его эволюции в контексте глобализирующегося мира и изменяющихся культурных парадигм.

Возникновение фотографии стало ключевым моментом, оказавшим глубокое влияние на мировую культуру. Это событие открыло перед обществом уникальные возможности зафиксировать мир в его многообразии, делая видимым то, что раньше было скрыто от глаз.

Фотография стала основой для развития новых форм искусства, таких как кино, световая живопись и другие, расширяя границы культурного взаимодействия с реальностью.

Фото 1. «STOP» Алина Лаврова 2006

Фотография играет важную роль в развитии изобразительного искусства, служа эталоном и источником вдохновения. Еще од изобретения фотокамеры в привычном значении этого

слова, начиная с камеры Обскура, изображения, создаваемые с ее помощью, становились основой для живописи.

Рис.

С развитием фотографии изобразительное искусство обогатилось новым пониманием света, цвета и перспективы, формируя новые эстетические и визуальные языки [1, с. 109].

Фотоискусство также влияет на культуру, выявляя и фиксируя изменения и тенденции в обществе. Фотография позволяет зафиксировать мгновения, открывая новые аспекты в исследованиях различных областей, от истории до естествознания. Это делает фотофиксацию незаменимым инструментом для анализа динамических процессов.

Кроме того, исследование мира через фотографию способствует формированию новых эстетических взглядов и понимания красоты. Правила композиции, такие как золотое сечение, лежат в основе создания гармоничных и привлекательных изображений, способствующих эстетическому удовольствию и духовному обогащению человека. Фотография, таким образом, не только документирует реальность, но и предлагает уникальный взгляд на мир, обогащая культурный опыт общества.

Фото 2. «Планета» Алина Лаврова 2010

На Втором Российском культурологическом конгрессе А. М. Панченко выразила мысль, которая заслуживает особого внимания. Она утверждала, что фотография проникает в самые разные уголки человеческого опыта, обогащая и разнообразя культурное пространство. По мнению Панченко, это искусство выходит за

рамки одной сферы, становясь значимым фактором в широком диапазоне человеческой деятельности. Фотография не просто отражает современные тенденции, но и активно участвует в их формировании и развитии, внося свой вклад не только в культуру, но и в другие аспекты нашей жизни.

Фото 3. «Сомнения» Алина Лаврова 2009

Современное фотоискусство играет ключевую роль в арсенале искусств, оказывая глубокое влияние на эмоциональное и эстетическое восприятие как отдельного человека, так и общества в целом. Оно раскрывает неочевидную красоту повседневного мира, пробуждая у людей стремление к духовному росту и моральному самосовершенствованию.

Фотография также выполняет важную психологическую функцию, создавая мост между подсознательным и сознательным,

способствуя эмоциональному обмену между людьми. Это искусство умеет концентрировать внимание на определенных вопросах или идеях, что делает его ценным инструментом в психотерапии и помогает переосмыслить прошлые переживания. Через фотопортреты можно исследовать скрытые аспекты человеческой психики, делая фотографию мощным средством для воздействия на психологическое состояние и коррекцию поведения.

Фото 4. «Старшина» Алина Лаврова 2013

Исследование технологических инноваций и художественных трендов в современной фотографии охватывает широкий спектр аспектов, от развития цифровых технологий до эволюции визуального языка и концептуальных подходов в искусстве [2, с. 47].

Технологические инновации в современном искусстве фотографии включают в себя:

1. Цифровая революция. Изучение влияния цифровых камер, смартфонов и софта на фотографию, включая возможности постобработки и манипуляции. Исследование технологических инноваций и художественных трендов в современном искусстве фотографии изображениями.

2. Мобильная фотография. Анализ растущего тренда мобильной фотографии и её

влияния на профессиональное искусство и повседневную практику.

3. Искусственный интеллект. Изучение роли ИИ в создании и редактировании фотографий, включая автоматическую коррекцию, генерацию изображений и алгоритмическое искусство.

4. Виртуальная и дополненная реальность. Оценка влияния VR и AR на представление и восприятие фотографических работ, создание иммерсивных визуальных опытов.

Исследование технологических инноваций и художественных тенденций в современном искусстве фотографии представляет собой комплексный анализ, охватывающий как бурное развитие технических средств, так и многообразие творческих подходов. С цифровой революцией, которая кардинально изменила

способы создания и распространения изображений, фотография стала более доступной и многогранной. Современные технологии, включая мобильную фотографию и искусственный интеллект, расширили границы традиционного искусства, позволяя создавать сложные и выразительные работы. В то же время, виртуальная и дополненная реальность открывают новые возможности для иммерсивного взаимодействия с фотографическими произведениями [3, с. 82].

На уровне художественных практик современная фотография демонстрирует огромное разнообразие тем и подходов. Документальная фотография продолжает играть ключевую роль в освещении глобальных событий и социальных вопросов, в то время как концептуальная фотография использует изображения для

исследования сложных философских и культурных идей. Абстракция в фотографии позволяет авторам отходить от привычного восприятия реальности, исследуя форму, цвет и текстуру, тем самым открывая новые пути для визуального исследования. Социально-политическая фотография, в свою очередь, подчеркивает важность визуального искусства как средства коммуникации и активизма.

Методологически исследование включает в себя анализ конкретных кейсов, интервью с профессионалами и экспертами, а также анализ текущих трендов и выставок. Это позволяет не только оценить текущее состояние сферы фотографии, но и проследить динамику ее развития, выявить ключевые факторы влияния и предсказать возможные направления будущего развития [4, с. 854].

Фото 5. «Закат в Национальном парке» Алина Лаврова 2024

Творческие возможности фотографии в культуре и обществе практически безграничны и напрямую связаны с мастерством и воображением фотохудожника. Восприятие эстетической стороны фотографии различается у каждого человека и зависит от его личных качеств и уровня развития. Художественная фотография способна мастерски манипулировать эмоциями зрителя, подобно виртуозному иллюзионисту, способному одновременно вызвать

противоположные чувства. Примером может служить социальная фотография, где снимок спасения ребенка на фоне погибших родителей может вызвать как глубокую печаль, так и чувство радости от спасения жизни. Аналогично, красивые изображения, демонстрирующие последствия экологических катастроф, могут одновременно вызывать восхищение и чувство отвращения [5, с. 82].

Фото 6. «Свобода» Алина Лаврова 2013

Таким образом, фотография служит не просто расширением человеческого взгляда, она предоставляет уникальную возможность видеть мир глазами других, переживать различные моменты и перспективы. Это искусство позволяет не только фиксировать текущий момент или возвращаться к прошлому, но также исследовать разнообразные восприятия и понимания реальности. Поэтому привычный закат может не вызывать глубоких эмоций, в отличие от необычного вида на него, например, с высоты птичьего полета, который может породить богатый спектр чувств и размышлений. В контексте познания мира, такое восприятие подчеркивает важность рационального анализа и критического мышления, предпочитая их иррациональному и интуитивному осмыслению, что соответствует традиционному научному подходу к изучению окружающего мира.

Литература

1. Гук А.А. Перспективное совмещение как художественная стратегия и способ искусства современной репортажной фотографии (на материале международных фотоконкурсов «35AWARDS») // Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве: сб. науч. статей. – Вып. 5. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2020. – 285 с.
2. Екимов Е.П. Фотография как часть художественной культуры: к проблеме креативного потенциала феномена // Культура и цивилизация. – 2018. – Том 8. № 1 А. – С. 43-51.
3. Кольцова А.М. Фотография как феномен культуры постмодерна // Альманах современной науки и образования. – 2017. – № 7. – С. 80-89.
4. Сколота З.Н. Современное искусство: формы и технологии / З.Н. Сколота // Молодой ученый. – 2013. – № 11 (58). – С. 852-856.
5. Сонтаг. С. О фотографии. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2019. – 272 с.

LAVROVA Alina Gennadievna
photographer, Russia, Moscow

A STUDY OF TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND ARTISTIC TRENDS IN THE CONTEMPORARY ART OF PHOTOGRAPHY

Abstract. *This article examines the relevance of the study of technological innovations and artistic trends in the field of modern photography. The impact of technological changes on the process of creation and aesthetics of photographic art, as well as the relationship with social, cultural and philosophical ideas are the main research issues. The purpose of the work is a comprehensive analysis of modern trends in photography, identification and assessment of the impact of technological advances on photographic art and forecasting its promising areas of development.*

Keywords: *technological innovations, contemporary art, photography, artistic trends, cultural influence, aesthetics, methods of creation, globalization.*